

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Maxramqulova Kamola Tohir qizi

SANOAT KORXONALARINI MODERNIZATSIYALASH ORQALI YANGIISH

O'RINLARINI TASHKIL ETISH MEXANIZMI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

